

ВЛИЯНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Ахмедова У.Э.

Доцент Ферганского медицинского института
общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563560>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

глобализация, гибкость,
вариативность, результативность,
коммуникативная компетенция,
мотивация, профессиональная речь

ABSTRACT

В статье рассматривается роль кружковых занятий как эффективной формы внеаудиторной работы в процессе изучения русского языка студентами медицинских вузов. Анализируются педагогические условия, способствующие повышению мотивации, развитию коммуникативной компетенции и профессионально-ориентированных языковых навыков. Приводятся результаты обобщения научно-методических источников и практического опыта.

Введение. В современных условиях глобализации и интеграции медицинского образования особое значение приобретает владение русским языком как средством профессиональной коммуникации. Для студентов медицинских вузов русский язык выступает не только как учебная дисциплина, но и как инструмент взаимодействия с пациентами, коллегами и научным сообществом. Овладение языком – очень длительный, трудоёмкий, а главное, индивидуальный процесс. В этот процесс преподаватель русского языка может вовлечь своих студентов – узбеков, помогая им развить уверенность в способности овладеть речью, показывая им пути, давая им пояснения и советы. Некоторые выучивают язык сразу, для тех же, кому он даётся с трудом, преподаватель должен по крайней мере постараться сделать изучение языка приятным и полезным. Однако традиционные формы обучения не всегда обеспечивают достаточный уровень практического владения языком. В этой связи возрастает роль внеаудиторных форм работы, в частности кружковых занятий, которые создают дополнительные возможности для активного и осмысленного освоения языка.

Целью данной статьи является анализ влияния кружковых занятий на результативность изучения русского языка в медицинских вузах.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: изучить теоретические основы организации кружковых занятий; выявить их педагогический потенциал; определить влияние кружковой деятельности на формирование языковых и профессиональных компетенций; разработать рекомендации по повышению эффективности кружковых занятий.

Теоретические основы кружковых занятий. Кружковые занятия представляют собой добровольную форму внеаудиторной деятельности студентов, направленную на

углубление знаний и развитие практических навыков. Они характеризуются гибкостью, вариативностью содержания и активным участием обучающихся.

С точки зрения педагогики, кружки способствуют: индивидуализации обучения; развитию творческого мышления; формированию устойчивой мотивации; расширению коммуникативной практики.

Особую значимость кружки приобретают в обучении языкам, так как создают условия для естественного общения, приближенного к реальным ситуациям. Обучение русскому языку в медицинских вузах имеет профессионально-ориентированную направленность. Студенты должны овладеть: медицинской терминологией; навыками ведения диалога «врач-пациент»; умением составлять медицинскую документацию; навыками чтения и анализа научных текстов. Внеаудиторная кружковая работа играет очень важную роль в процессе обучения русскому языку, интенсифицирует учебный процесс. Она создаёт идеальную ситуацию естественного общения, способствует проявлению творческой активности и самостоятельности студентов. Участие в кружковой работе развивает творческие возможности студентов, предполагает использование в полной мере таких средств, как презентации, видеофильмы, материалы Интернет, что способствуют усвоению языка в естественных условиях. Занимаясь в кружке русского языка, студенты совершенствуют свои произносительные, письменные навыки и обучаются основам русской речи, владение которой необходимо любому специалисту. Преподаватель обязан владеть искусством придать каждому занятию живость и увлекательность - искусством, в арсенале которого весьма широкий, но очень индивидуальный набор средств и приёмов, от правильного построения занятия и учёта психологии студентов. Он собственными усилиями творит во многом и многим ещё неведомую методику самообразовательного занятия, где преподаватель учит и учится у своих студентов, улучшает, обновляет, корректирует себя как педагога, словесника. Кружковые занятия русского языка являются обычно комплексными: студенты работают одновременно с фонетическим, лексическим, грамматическим материалом, нередко упражняются не в одном, а в нескольких видах речевой деятельности - говорении и слушании, чтении и письме. Разумеется, лексические, грамматические, фонетические знания и навыки составляют основу, на которой развиваются умения речевой деятельности. Овладение этими умениями происходит, во - первых, через интенсивную тренировку на занятиях совместно с товарищами и под руководством преподавателя в применении получаемых знаний, во - вторых, через последующее использование приобретенных умений в естественном речевом общении. В организации занятий устной речи важно различать три момента:

- приобретение знаний и формирование навыков (усвоение единиц, категорий языка, функций языковых единиц);
- приобретение умений;
- использование умений или речевое взаимодействие.

Преподаватель на каждом занятии должен в зависимости от темы, содержания текста, особенностей группы и т.д. найти наилучшее соотношение указанных выше моментов. Можно предложить студентам включиться в ролевую игру - исполнить,

например, роль робкого человека, пришедшего к терапевту, к зубному врачу, роль человека, желающего узнать побольше о своих товарищах по общежитию, роль первокурсника, который хочет познакомиться со своими товарищами т.п.

Можно составить много подобных ситуативных заданий на различные лексико – грамматические темы. Эмоциональному стимулированию служат необычные занимательные ситуации, познавательные споры, учебные дискуссии, ролевые, лингвистические и другие игры.

Игры можно проводить на разных этапах обучения, в том числе на начальном, где они служат первой попыткой активизации знаний студентов. При проведении игр присутствует элемент эмоциональности – веселья, небольшой разрядки студентам любого возраста при усиленной работе над языком. Игры бывают устные и письменные; содержащие лингвистические и нелингвистические сведения – географические, исторические, культурно – бытовые и пр., помогающие тренировке и закреплению некоторых фонетических, лексических и грамматических явлений.

Обязательным условием успеха в работе по развитию устной речи является применение наглядности в учебном процессе, например, рисунков, иллюстраций, фотографий и т.д. Эффективным средством развития устной речи студентов следует признать демонстрацию слайдов, презентаций, видеопередач, мультимедийных фильмов. После просмотра таких средств ведётся его обработка, т.е. применяется большое количество видов работы на его основе: лексические упражнения, вопросы и ответы, перевод отдельных кадров, пересказ и беседа по просмотренному фильму. В развитии устной речи большую роль играют диалоги на темы: « На приёме у врача», « Вызов «Скорой помощи», « В санатории», « В поликлинике», «В больнице», «В лаборатории», «В СЭС», « В институте», « На улице», «В театре», « В музее», « На выставке», « В столовой», «На перемене», «В магазине» и т.д.

Развитие устной речи подкрепляется умениями в пользовании письменной речью. Обучение только устной речи, без одновременной работы над письмом, может привести к тому, что приобретённые учащимися навыки, не поддержанные студентами навыки, не поддержанные зрительной опорой, будут менее прочными. Развитие навыков письма происходит в тесной связи со слушанием и чтением, и как правило, на том же языковом материале, что и устной речи. Оно требует знания алфавита, русской графики, элементарных орфографических навыков. Письменные задания, хотя и небольшими дозами, студенты получают на каждом занятии. Под «письмом», которое естественно присутствует с первых занятий и которое необходимо как подкрепление устно усваиваемого материала, целесообразно понимать простейшие навыки записи звуков, слов, словосочетаний и фраз, списывание предложения и небольших текстов, ведение словарных тетрадей, письменное выполнение некоторых заданий, вплоть до изложений и сочинений по поводу увиденного, услышанного, прочитанного. У них имеются специальные тетради для письменных работ, которые преподаватель систематически проверяет. Иногда можно проводить контрольные письменные работы в конце каждого семестра или года. Однако письменные упражнения не должны превращаться в самоцель. При проведении письменных работ всех видов, особенно сочинений, изложений, весьма

важно развивать у студентов стремление сказать средств, вернее, написать не только полнее, но и правильнее, приучить их ограничивать себя рамками тех лексико – грамматических средств, которыми они в данный момент владеют. Поэтому письменные работы могут сопровождаться заданием использовать определённые слова и конструкции, уложиться в указанное количество предложений и т.д.

В условиях ограниченного аудиторного времени формирование данных компетенций требует дополнительных форм работы, которыми и являются кружковые занятия.

Влияние кружковых занятий на результативность обучения

Практика показывает, что участие студентов в кружковых занятиях оказывает положительное влияние на качество усвоения русского языка.

1. Повышение мотивации

Кружки создают благоприятную психологическую атмосферу, где студенты чувствуют себя более свободно. Добровольный характер участия способствует формированию внутренней мотивации.

Активизация речевой деятельности. Кружковые занятия играют важную роль в активизации речевой деятельности студентов. В отличие от традиционных занятий, они создают условия для свободного и непринуждённого общения на русском языке. Использование таких методов, как дискуссии, ролевые игры, круглые столы и презентации, стимулирует студентов к активному участию в речевом взаимодействии.

В процессе таких занятий студенты чаще высказывают собственное мнение, учатся аргументировать свою точку зрения, задавать вопросы и вести диалог. Это способствует развитию как монологической, так и диалогической речи. Кроме того, регулярная практика общения помогает преодолеть языковой барьер и повышает уверенность в использовании русского языка.

Особое значение имеет расширение словарного запаса, в том числе за счёт профессиональной и научной лексики. В условиях кружка студенты осваивают новые языковые конструкции, учатся правильно их использовать в различных коммуникативных ситуациях.

2. Развитие коммуникативной компетенции

Кружковые занятия играют значимую роль в развитии коммуникативной компетенции студентов, которая включает умение эффективно использовать язык в различных ситуациях общения. В неформальной обстановке кружка создаются благоприятные условия для практического применения языковых знаний, что способствует более глубокому усвоению материала.

В процессе кружковых занятий студенты учатся правильно строить высказывания, учитывать коммуникативную ситуацию, цели общения и особенности собеседника. Особое внимание уделяется формированию навыков ведения диалога, умению слушать, понимать и адекватно реагировать на реплики других участников.

В рамках кружков активно используются: ролевые игры (приём пациента, консультация, в лаборатории) дискуссии на медицинские темы; ситуационные задания. Это способствует развитию устной речи и уверенности в общении.

3. Формирование профессиональной речи -это процесс развития у специалистов (в том числе у будущих врачей) навыков грамотного, точного и уместного использования языка в профессиональной деятельности.

Основные компоненты профессиональной речи: Терминологическая точность- умение правильно использовать медицинские и научные термины. Логичность и последовательность - чёткое и структурированное изложение мыслей (анамнез, диагноз, рекомендации).

Подбор формы общения в зависимости от ситуации: с пациентом, коллегами, в научной среде. Особенности формирования у будущих врачей: Работа с медицинской документацией (истории болезни, выписки), развитие устной речи (общение с пациентом), освоение научного стиля (статьи, доклады), анализ клинических случаев, ролевые игры «врач-пациент» ;

Кружковые занятия позволяют интегрировать язык и специальность. Студенты учатся: правильно использовать медицинские термины (ангиология, гидроцефалия, нейрохирургия), объяснять диагнозы доступным языком; оформлять медицинские документы (паспортные данные, заключение врача).

4. Развитие самостоятельности

Кружковая деятельность стимулирует самостоятельную работу студентов: подготовку докладов, статей, презентаций, участие в проектах.

Эффективность кружковых занятий во многом зависит от используемых методов. Наиболее результативными являются: интерактивные методы обучения, кейс-методы, использование мультимедийных технологий.

Примеры занятий: моделирование диалога врача и пациента, подготовка научных сообщений;

Для повышения эффективности кружковых занятий необходимо учитывать следующие условия: профессиональная направленность содержания, учет уровня владения языком, создание комфортной психологической среды, использование современных образовательных технологий, регулярность занятий.

Заключение. Таким образом, кружковые занятия являются эффективным средством повышения результативности изучения русского языка в медицинских вузах. Они способствуют развитию коммуникативных и профессиональных компетенций, повышают мотивацию студентов и обеспечивают практическую направленность обучения. Задача каждого преподавателя - русиста - выбрать такие приёмы и методы, условия работы, которые максимально согласуются с конкретными целями и условиями обучения и он должен быть в поиске более совершенных форм работы. Внедрение кружковой формы работы в образовательный процесс медицинских вузов является перспективным направлением совершенствования языковой подготовки студентов..

Список литературы:

1. Инновационные технологии в образовании. Сборник статей и тезисов. Москва, 2009г.
2. Селевко Ф.К. Современные образовательные технологии. Москва. Учеб. пособие, 2009г.
3. Ахмедова У.Э. Значение внеаудиторной работы в повышении эффективности занятий русского языка в медицинских вузах. Инновации в образовании и медицине. ,2017г.

4.Ахмедова У.Э. Эффективность индивидуальных заданий на занятиях русского языка в медицинских вузах., 2025г.

5. Ахмедова У.Э. Внеаудиторная работа в повышении эффективности изучения русского языка в медицинских вузах. Научный Фокус 1 (2), 468-474, 2023г.

6.Ахмедова У.Э. Использование инновационных технологий в обучении русскому языку в высших учебных заведениях.Integration of science, education and practice. scientific-methodical, 2022г.

